

Развитие института самозанятых в Казахстане и России

Мосейко В. В.^{1,2,*}, Головацкая В. С.²

¹ Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия

² Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

* e-mail: vimoseiko@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8574-222X

РЕФЕРАТ

Цель и задачи. Рассмотреть институты самозанятых в Казахстане и России, выявить трудности их функционирования. Исследовать сущность понятий «самозанятость» и «самозанятые» сквозь призму законодательства Казахстана и России; рассмотреть эволюцию развития институтов самозанятых в Казахстане и России; провести анализ особенностей функционирования институтов самозанятости в Казахстане и России и определить сложности их функционирования. **Методология.** Для исследования институтов самозанятости и их развития в Казахстане и в России использовался историко-правовой метод; для выявления общего и особенного в функционировании институтов самозанятости в Казахстане и в России применялся сравнительный анализ. **Результаты.** Рассмотрены этапы развития институтов самозанятости в Казахстане и России. Выявлены характеристики институтов самозанятости в Казахстане и в России. Проанализированы особенности налогового регулирования самозанятых. Показаны трудности функционирования институтов самозанятости в Казахстане и в России. **Выводы.** Показана несовершенство подходов к регулированию деятельности самозанятых в Казахстане и России. Среди обнаруженных трудностей: слабая социальная защищенность самозанятых, сохранение неформальной самозанятости, прекаризация труда самозанятых, низкий уровень гармонизации налогового законодательства в отношении самозанятых, слабая защита социальных прав трудовых мигрантов.

Ключевые слова: самозанятые, институт самозанятых, легализация дохода, мигранты, Россия, Казахстан

Для цитирования: Мосейко В. В., Головацкая В. С. Развитие института самозанятых в Казахстане и России // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 44–55. <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-44-55>. EDN: JSDTUC

Development of Self-Employed Institution in Kazakhstan and Russia

Victoria V. Moseiko^{a, b, *}, Varvara S. Golovatskaja^b

^a Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia

^b Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

* e-mail: vimoseiko@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8574-222X

ABSTRACT

Aim and tasks. To consider the institutions of the self-employed in Kazakhstan and Russia, to identify the difficulties of their functioning. To study the essence of the concepts of “self-employment” and “self-employed” through the prism of the legislation of Kazakhstan and Russia; to consider the evolution of the development of self-employed institutions in Kazakhstan and Russia; to analyze

the features of the functioning of self-employment institutions in Kazakhstan and Russia and to determine the difficulties of their functioning. **Methods.** To study the institutions of self-employment and their development in Kazakhstan and Russia, the historical and legal method was used; to identify the general and specific in the functioning of self-employment institutions in Kazakhstan and Russia, a comparative analysis was used. **Results.** The stages of development of self-employment institutions in Kazakhstan and Russia are considered. The characteristics of self-employment institutions in Kazakhstan and Russia are revealed. The features of tax regulation of the self-employed are analyzed. The difficulties of functioning of self-employment institutions in Kazakhstan and Russia are shown.

Conclusions. The imperfection of approaches to regulating the activities of the self-employed in Kazakhstan and Russia is shown. Among the difficulties identified are: weak social protection of the self-employed, the preservation of informal self-employment, precarization of the labor of the self-employed, a low level of harmonization of tax legislation in relation to the self-employed, weak protection of the social rights of labor migrants.

Keywords: self-employed, self-employed institution, legalization of income, migrants, Russia, Kazakhstan

For citation: Moseiko V. V., Golovatskaja V. S. Development of Self-Employed Institution in Kazakhstan and Russia // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 44–55. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-44-55>. EDN: JSdTUC

Введение

Высокая численность неформально самостоятельно занятых является острой проблемой для рынков труда Казахстана и России. Обе страны одновременно приступили к решению данного вопроса через введение специальных налоговых режимов (СНР) для самозанятых, однако в процессе институционализации деятельности самозанятых натолкнулись на новые сложности.

Цель данной статьи — провести анализ институтов самозанятости в Казахстане и России, найти общее и особенное в регулировании самозанятости обеих стран; выявить трудности институционализации самозанятости и определить наилучшие практики регламентации деятельности самозанятых.

Материалы и методы

Исследование развития институтов самозанятых в России и Казахстане не ново. Сравнительный анализ проводится с момента принятия первых нормативно-правовых актов, регулирующих статус самозанятых. Прежде всего, следует выделить труды А. В. Серовой, С. И. Серова [19], Ж. У. Абуовой, Н. А. Ивановой, О. Мраморновой [1]. Поскольку реформы в обеих странах продолжаются, указанная проблема не утрачивает своей актуальности, а участие стран в ЕАЭС актуализирует вопрос предоставления социально-трудовых прав трудовым мигрантам [12; 13].

Институты самозанятости рассматриваются с разных точек зрения: как способы легализации доходов неформально работающих [6; 11; 18]; как инструменты повышения гибкости на рынке труда [23]; как решение проблемы социальной незащищенности [4; 10; 20; 22; 24], особенно обострившейся в период пандемии COVID-19 [25]; как механизм преодоления негативных эффектов прекаризации труда [1; 3; 21] и др.

В данной работе использовался историко-правовой метод для исследования регламентации деятельности самозанятых, их налогового регулирования. При сопоставлении институтов самозанятости Казахстана и России применялся сравнительный анализ.

При анализе институтов самозанятости мы руководствовались международными соглашениями, законодательством и проектами нормативно-правовых актов Республики Казахстан (РК) и Российской Федерации (РФ), статистическими данными компетентных ведомств двух стран.

Результаты

Налоговый эксперимент в Казахстане

Самозанятость в Казахстане долгое время составляла значимую долю занятого населения Казахстана (доходящую в 2000 г. до 40% всего работающего населения [1, с. 262]) и рассматривалась как важнейшая составляющая рынка труда Казахстана [11, с. 205]. Самозанятость в Казахстане характерна для сельского хозяйства, сферы производства товаров личного потребления [1, с. 262; 7, с. 68] и сферы услуг [8, с. 48]; распространена в неформальном секторе экономики [Там же; 19, с. 119; 23, р. 2].

Регламентация самозанятых началась с попытки их определения в 2001 г.¹ В дальнейшем от термина «самостоятельно занятые» отказались в пользу понятия «независимый работник», под которым понимается физическое лицо (ФЛ), самостоятельно осуществляющее деятельность по производству (реализации) товаров, работ и услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации своей деятельности, за исключением индивидуальных предпринимателей (ИП), лиц, занимающихся частной практикой, учредителей хозяйственного товарищества и учредителей, акционеров акционерного общества, членов производственного кооператива². Введенный в 2023 г. Социальный кодекс Республики Казахстан³ продолжил использовать понятие «независимый работник». В официальной статистике Казахстана самозанятые трактуются в соответствии с рекомендацией Международной организации труда (МОТ) и представляют собой довольно широкую группу. Динамики численности самозанятых и независимых работников представлены в табл. 1.

Таблица 1

Численность самозанятых в Казахстане, 2019–2024 гг.
Table 1. Number of self-employed in Kazakhstan, 2019–2024

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ⁴
Численность самозанятых в соответствии с определением МОТ, тыс. чел. ⁵	2099,2	2045,4	2096,9	2124,2	2188,5	2213,7
Доля самостоятельно занятых работников в соответствии с определением МОТ в численности занятого населения, в процентах ⁶	23,9	23,4	23,8	23,7	нет данных	нет данных
Численность независимых работников в соответствии с Социальным кодексом РК, чел. ⁷	555 839	526 199	533 912	485 484	468 254	493 981

Источник: составлено авторами по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Налоговое регулирование самозанятых было предпринято в 2019 г. введением единого совокупного платежа (ЕСП) (см. табл. 2), включающего: индивидуальный подоходный налог (10%), пенсионные выплаты (30%), социальные отчисления (20%) и платежи в фонды медицинского страхования (40%).

¹ О занятости населения: Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 149 (утратил силу). [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021547 (дата обращения: 21.01.2025).

² О занятости населения: Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.02.2023), ст. 1. [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38847468 (дата обращения: 21.01.2025).

³ Социальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗПК [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2300000224#z1435> (дата обращения: 21.01.2025).

⁴ За третий квартал 2024 г.

⁵ Самостоятельно занятое население (по стандартам Международной организации труда) [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/dynamic-tables/> (дата обращения: 23.01.2025).

⁶ Занятость в Казахстане. 2018–2022. Статистический сборник [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: [https://stat.gov.kz/upload/iblock/b42/rh55vfe85def0q241xqr9fmn4107lx8u/%D0%A1-19-%D0%93-2018-2022%20\(%D0%BA%D0%B0%D0%B7,%20%D1%80%D1%83%D1%81\).pdf](https://stat.gov.kz/upload/iblock/b42/rh55vfe85def0q241xqr9fmn4107lx8u/%D0%A1-19-%D0%93-2018-2022%20(%D0%BA%D0%B0%D0%B7,%20%D1%80%D1%83%D1%81).pdf) (дата обращения: 29.01.2025).

⁷ Самостоятельно занятое население (согласно Социальному кодексу Республики Казахстан) [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/labor-and-income/stat-empt-unempl/dynamic-tables/> (дата обращения: 23.01.2025).

Таблица 2

Особенности института самозанятых в Казахстане
Table 2. Features of the self-employed institution in Kazakhstan

Критерий сравнения	2019–2023 гг.		С 2024 г. по наст. время		Проект Налогового кодекса
	ФЛ	ФЛ	ИП	ФЛ	
Субъекты	ФЛ	ФЛ	ИП	ФЛ	ФЛ
Виды деятельности	Доход которых за год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП*); оказание услуг только ФЛ/реализация с/х продукции только ФЛ	Доход менее 12 МЗП**; доход более 12 МЗП, если это имущественный доход, доход от источников за пределами Казахстана	Предпринимательство	Доход за календарный месяц не должен превышать 340 МРП; при выборе патента или специального мобильного приложения услуги предоставляются только ФЛ; закреплено 33 вида услуг	Доход за календарный месяц не должен превышать 340 МРП; при выборе патента или специального мобильного приложения услуги предоставляются только ФЛ; закреплено 33 вида услуг
Налоги / налоговые режимы	Единый совокупный платеж (ЕСП); ставка ЕСП 1 МРП в городах республиканского и областного значения и 0,5 МРП в других населенных пунктах	Индивидуальный подоходный налог	СНР, предусмотренные для ИП ¹	СНР «Платформенная занятость»; СНР на основе патента (только для услуг ФЛ); СНР с использованием специального мобильного приложения (только для услуг ФЛ)	СНР «Платформенная занятость»; СНР на основе патента (только для услуг ФЛ); СНР с использованием специального мобильного приложения (только для услуг ФЛ)
Участие в системе социальной защиты и социального страхования	Да	Добровольное участие	Да	Самозанятые не являются плательщиками социального налога (ст. 533), но ст. 693 определен общий порядок уплаты социальных платежей	Самозанятые не являются плательщиками социального налога (ст. 533), но ст. 693 определен общий порядок уплаты социальных платежей
Возможность применения налогового режима для самозанятых гражданами стран ЕАЭС	Нет	Нет	Да, при условии получения вида на жительство ²	Нет	Нет

* МРП (месячный расчетный показатель) — показатель, используемый в Казахстане для расчета сумм штрафов, а также пособий, пенсий и других социальных выплат

** МЗП — минимальная заработная плата

Источник: составлено авторами на основе законодательства Республики Казахстан

Плательщиками ЕСП являлись ФЛ, не имеющие наемных работников и оказывающие услуги только ФЛ, а также ФЛ, которые получали доходы от реализации только ФЛ собственной сельхозпродукции, полученной от личного подсобного хозяйства. Еще одним ограничением была верхняя планка дохода, она не должна была превышать 1175 МРП³ в год.

Ставка ЕСП равнялась 1 МРП в городах республиканского и областного значения и 0,5 МРП в других населенных пунктах. Сумма ежемесячной налоговой нагрузки по ЕСП была невелика и, к примеру, в 2023 г. в 5 раз меньше, чем минимальная ежемесячная сумма налогов по упрощенной системе для ИП⁴.

Главная задача введения ЕСП — легализовать деятельность работающих в неформальном секторе экономики. Уже в первый год введения ЕСП его плательщиками стали более 270 тыс. чел.; в 2020 г. их количество выросло более чем на 1000% и превысило 3,5 млн чел. Это объяснялось введением единовременного пособия в период пандемии COVID-2019 (для его получения достаточно было хотя бы

¹ Как открыть ИП [Электронный ресурс] // GOV.KZ. URL: <https://www.gov.kz/situations/7/1075?lang=ru> (дата обращения: 27.01.2025).

² Как иностранцу — резиденту ЕАЭС открыть бизнес в Казахстане в 2025 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://mybuh.kz/useful/kak-inostrantsu-rezidentu-eaes-otkryt-biznes-v-kazakhstan.html> (дата обращения: 25.01.2025).

³ В 2019 г. МРП был равен 2 525 тенге, а в 2023 г. — 3 450 тенге.

⁴ Все налоги ИП на «упрощенке» в 2023 году [Электронный ресурс] // GOV.KZ. Акимат Карасуского района. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-karasy-audany-akimat/press/article/details/121956?lang=ru> (дата обращения: 25.01.2025).

раз уплатить ЕСП)¹, а также переходом квалифицированных работников на удаленную самостоятельную работу [7, с. 69]. В последующие годы количество плательщиков ЕСП уменьшалось².

Дальнейшего совершенствования нормативно-правовых основ самозанятости, которое ожидалось экспертами [16], не последовало. С 2024 г. самозанятым было предложено оформить статус ИП с наемными работниками или без них. Переход к ИП требовал уплачивать также социальные платежи³.

В настоящее время допускается самостоятельная деятельность без регистрации ИП⁴: при годовом доходе, не превышающем 12 МЗП (1 млн тенге), и отсутствии наемных работников; при получении дохода от аренды имущества или из источников за пределами Казахстана допускается превышение 12 МЗП в год. В этих случаях налогоплательщик-самозанятый уплачивает один раз в год индивидуальный подоходный налог по ставке 10%.

Итоги и дальнейшие перспективы развития института самозанятых в Казахстане

Несмотря на завершение налогового эксперимента с уплатой ЕСП, власти Казахстана, похоже, решили вернуться к СНР для самозанятых. В проекте нового Налогового кодекса⁵ появляется понятие «самозанятые лица»; они не должны использовать труд работников и оказывать услуги на основе агентских договоров.

Предполагается, что уже в 2026 г. у граждан Казахстана появится возможность применять СНР для 33 видов деятельности при условии, что доход за календарный месяц не будет превышать 340 МРП (см. табл. 2). Самозанятым предлагаются специальные налоговые режимы на основе патента и с использованием мобильного приложения для услуг только ФЛ, а также «Платформенная занятость». В проекте Налогового кодекса сохраняется возможность участия самозанятых в финансировании социальных программ (ст. 693).

Одним из условий формирования единого рынка труда ЕАЭС является предоставление социально-трудовых прав гражданам ЕАЭС [13; 17, с. 160]. Казахстан это делает весьма сдержанно. В Предпринимательском кодексе указано, что субъектами индивидуального предпринимательства являются граждане Казахстана и кандасы⁶. Одновременно существует другая норма, которая позволяет заниматься предпринимательской деятельностью лицам, имеющим вид на жительство⁷. В проекте Налогового кодекса определяется, что самозанятыми могут быть граждане Республики Казахстан и кандасы (ст. 693)⁸, не распространяя эту возможность на граждан ЕАЭС.

Налоговый эксперимент в России

Впервые о необходимости обособления самозанятых в отдельную категорию субъектов права говорили в 2013 г., когда предлагалось распространить на них патентную систему налогообложения и уплату страховых взносов. Данные инициативы реализованы не были, а через три года от налогообложения были освобождены доходы ФЛ, не являющихся ИП, от ФЛ за оказание им ряда услуг для личных

¹ Пособие в 42 500 тенге на время чрезвычайного положения. Все, что нужно знать [Электронный ресурс] // informburo.kz (сайт). URL: <https://informburo.kz/cards/kto-i-kak-mozhet-poluchit-posobie-v-42-500-tenge-na-vremya-chrezvychaynogo-polozheniya.html> (дата обращения: 02.11.2024).

² В Казахстане перестанет действовать ЕСП. Что делать самозанятым? [Электронный ресурс]. URL: <https://taj.report/esp#:~:text=По%20информации%20КГД%2С%20в%202021,неформально%20занятых%20в%20разы%20больше> (дата обращения: 02.11.2024).

³ Единый совокупный платеж: что делать гражданам, ранее уплачивающим ЕСП? [Электронный ресурс] // GOV.KZ. URL: <https://www.gov.kz/situations/108/342?lang=ru> (дата обращения: 25.01.2025).

⁴ Предпринимательский кодекс: Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, п. 3 ст. 35. [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375> (дата обращения: 23.01.2025).

⁵ Налоговый кодекс Республики Казахстан: проект, гл. 76 «СНР для самозанятых» [Электронный ресурс] // Правительство Республики Казахстан. Открытые НПА. URL: <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15096317> (дата обращения: 23.01.2025).

⁶ Предпринимательский кодекс: Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, ст. 30. [Электронный ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375> (дата обращения: 23.01.2025).

⁷ Договор «О правовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих на территории другого государства» от 28.04.1998 [Электронный ресурс] // Законодательство. URL: <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/Z990000020> (дата обращения: 25.01.2025); Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 25.01.2025).

⁸ Налоговый кодекс Республики Казахстан: проект, гл. 76 «СНР для самозанятых» [Электронный ресурс] // Правительство Республики Казахстан. Открытые НПА. URL: <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15096317> (дата обращения: 23.01.2025).

нужд¹, что расширило гражданско-правовую классификацию ФЛ [18, с. 31]. Отсутствие универсального определения создает проблему учета самозанятых. По оценкам экспертов из РАНХиГС, в 2019 г. численность самозанятых составила 16 млн чел.²

С 2019 г. в России стартовал эксперимент³ по введению налога на профессиональный доход (НПД) — СНР для самозанятых (см. табл. 4, с. 50). Термин «самозанятые» закон не вводит⁴, обособленно выделяется только группа плательщиков НПД. Вначале эксперимент распространился на четыре субъекта РФ, а уже в 2020 г. охватил все регионы страны и будет длиться до 2029 г.

НПД могут применять ФЛ и ИП, если они не имеют наемных работников и их доход не превышает 2,4 млн руб. в год⁵. Большинство самозанятых являются физическими лицами, доля индивидуальных предпринимателей в 2019 г. составляла чуть более 10% и к концу 2024 г. едва превышала 5%⁶. Перечислены виды деятельности, которыми не могут заниматься самозанятые (ст. 4, 6).

Ставка НПД составляет 4% в случае получения доходов от ФЛ и 6%, если доход получается от ЮЛ. 63% от налога перечисляются в бюджет субъекта РФ, 37% — в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования⁷. Самозанятые не принимают участия в финансировании программ социального и пенсионного страхования.

Низкие ставки НПД позволили в короткие сроки легализовать свои доходы миллионам гражданам (см. табл. 3). Положительная динамика численности самозанятых наблюдается во всех российских регионах [5, с. 19], но с некоторым дисбалансом [4, с. 343; 21, с. 372]: в 2022 г. более 90% самозанятых проживали в 47 регионах, а треть всех самозанятых приходилась на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург [4, с. 343].

Таблица 3

Численность самозанятых в России, 2019–2024 гг.
Table 3. Number of self-employed in Russia, 2019–2024

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Численность уплачивающих НПД, тыс. чел.	337,6	1603,6	3862,2	6561,7	9279,5	12208,3
Доля самозанятых, уплачивающих НПД, в составе трудоспособного населения, %	0,4	2,1	5,1	8,7	12,2	16,0
Выручка, млн руб.	8977,7	40463,3	86060,5	125765,5	186018,9	278173,7

Источник: составлено авторами по данным Федеральной налоговой службы России

Федеральная налоговая служба России (ФНС России) в численности самозанятых учитывает лица, зарегистрированные в приложении «Мой налог», независимо от получения ими дохода. По данным ФНС России, на конец 2022 г. 34% самозанятых не задекларировали за год никакого дохода и 31%

¹ О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207915/ (дата обращения: 25.01.2025).

² Соцопрос РАНХиГС: в России около 17 млн самозанятых — четверть от работающего населения [Электронный ресурс] // РАНХиГС. Новости. URL: https://prim.ranepa.ru/news/novosti_510.html (дата обращения: 05.01.2025).

³ О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима: Федеральный закон от 27.11.2018 № 422 [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (дата обращения: 05.01.2025).

⁴ П. 3 ст. 2. был предусмотрен термин «самозанятость». О занятости населения в Российской Федерации: законопроект № 275599-8 [Электронный ресурс]. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8> (дата обращения: 27.01.2025), но позже от него отказались и в настоящее время такого легального понятия не существует. О занятости населения в Российской Федерации: Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальное опубликование правовых актов. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202312120034?index=6> (дата обращения: 27.01.2025).

⁵ Ожидается повышение максимального дохода в 2025 г. до 3,6 млн; в 2026 г. — до 3,8 млн; в 2027 г. — до 4 млн; в 2028 г. — до 4,2 млн.

⁶ Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. URL: <https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1743167210204> (дата обращения: 03.03.2025).

⁷ О внесении изменений в ст. 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 27.11.2018 № 423-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311971/ (дата обращения: 27.01.2025).

самозанятых имели за этот период доход меньше 50 тыс. руб.; на 1.07.2023 — 49,6% самозанятых не имели дохода за период с начала года, у 26,6% доход был меньше 50 тыс. руб. [4, с. 349].

По-прежнему актуальна проблема учета вторичной, эпизодической самозанятости, самозанятости в неформальном секторе [6, с. 131], а также платформенной занятости [4].

Сумма выручки самозанятых имеет устойчивую тенденцию к росту (см. табл. 3), однако эксперты обращают внимание на сезонные колебания доходов [21, с. 373], их снижение в период пандемии COVID-19 [Там же, с. 374], а также сохранение незадекларированных доходов [4, с. 349].

Самозанятыми могут быть граждане РФ, граждане Украины и стран ЕАЭС¹, что отвечает идее защиты прав трудящихся-мигрантов [12]. К концу 2024 г. количество самозанятых иностранных граждан превысило 293 тыс. чел.²

Таблица 4

Особенности института самозанятых в России
Table 4. Features of the self-employed institution in Russia

Критерий сравнения	2019–2029 гг.
Субъекты	ФЛ, ИП
Виды деятельности	Деятельность, при ведении которой нет работодателя и не привлекаются наемные работники по трудовым договорам; а также деятельность, связанная с использованием имущества; в законе перечислены виды деятельности, на которые не распространяется режим НПД; доход не более 2,4 млн руб. в год
Налоги	Налог на профессиональный доход (ставка налога 4–6%)
Участие в системе социальной защиты и социального страхования	Только обязательное медицинское страхование

Источник: составлено авторами

Проблемы развития института самозанятых в России и возможные пути их решения

Наиболее обсуждаемым вопросом является включение самозанятых в обязательное социальное и пенсионное страхование [4, с. 340].

В России все самозанятые включены в финансирование обязательного медицинского страхования, что частично устраняет проблему фрирайдера (табл. 4). В остальном самозанятые имеют низкие социальные гарантии. К примеру, самозанятые не формируют страховую пенсию по старости, но могут претендовать на социальную пенсию по старости. Существует возможность добровольного пенсионирования по старости через государственные³ и частные пенсионные программы. Есть предложение присоединить самозанятых к финансированию программ социального и пенсионного страхования [10, с. 183; 20, с. 39], готовится проект включения самозанятых в программу страхования от утраты временной нетрудоспособности⁴. Однако низкий финансовый потенциал самозанятых делает невозможным участие в социальных программах. По данным ФНС, средний месячный доход самозанятых в начале эксперимента варьировался от 10 до 34 тыс. руб. в разных поколениях⁵, а в начале 2024 г.

¹ О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима: Федеральный закон от 27.11.2018 № 422 [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (дата обращения: 25.01.2025).

² Более 12 млн самозанятых зарегистрировались в России. [Электронный ресурс] // Федеральная налоговая служба. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15487019/ (дата обращения: 25.01.2025).

³ Самозанятые в России имеют возможность добровольно уплачивать взносы в Социальный и Пенсионный фонд. Минимальная сумма страховых взносов в 2024 г. составляла 50 798,88 руб.

⁴ Минтруд предложил провести эксперимент с 2026 года по выдаче больничных самозанятым [Электронный ресурс] // Известия. URL: <https://iz.ru/1815273/2024-12-27/mintrud-predlozhit-provesti-eksperiment-s-2026-goda-po-vydache-bolnichnykh-samozaniam/> (дата обращения: 05.01.2025).

⁵ В России зарегистрировалось 3 млн самозанятых [Электронный ресурс] // Федеральная налоговая служба. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11275333/ (дата обращения: 25.01.2025).

составил около 15 тыс. руб. в целом¹. Есть и менее оптимистические оценки: по данным [4, с. 349], среднемесячный размер профессионального дохода в 2022 г. составлял 9,4 тыс. руб., а по расчетам [21, с. 376], около 7,5 тыс. руб.

Популярность налогового режима для самозанятых объясняется низкими ставками НПД и упрощенным взаимодействием с налоговой службой [15, с. 60–61], поэтому любое усложнение условий деятельности может привести к обратному процессу.

Самозанятые в России имеют более низкие в сравнении с наемными работниками доходы [9, с. 48], нестабильные выплаты, вынужденный характер труда [Там же, с. 48–49; 15, с. 57], и потому включение их в программы социального страхования представляется проблематичным. Распространение социальных программ на самозанятых без финансирования приведет к увеличению численности потребителей общественных благ, развитию эффекта фрирайдера и усилению социального иждивенчества [14].

Отметим также проблему переквалификации наемных работников в самозанятых [5, с. 19–21; 21, с. 374–375], иногда по инициативе работодателя [21, с. 374–375]. Такие ситуации характеризуются лжесамозанятостью [2, с. 80], а потому усиливают риск прекаризации труда [Там же, с. 83; 21, с. 372].

В России эта проблема решается посредством анализа фактических отношений² и усилением контроля за работодателем³; в Казахстане возможность перетока наемных работников в самозанятые устраняется отсутствием возможности предоставлять услуги не ФЛ (в соответствии с экспериментом 2019–2023 гг.; согласно проекту Налогового кодекса).

Обсуждение

Казахстан и Россия одновременно приступили к учреждению института самозанятых. Главной целью реформ было легализовать доходы от самостоятельной деятельности. В законодательстве обеих стран понятие «самозанятый» не применяется, а правовой статус лиц, занимающихся самостоятельным трудом, закрепляется гражданским правом. В обеих странах предусмотрены отсутствие работодателя и отказ от наемных работников, определены виды деятельности, установлен предельный доход.

Режим самозанятости показал свою востребованность в Казахстане и в России. Налоговый эксперимент в Казахстане длился 5 лет (2019–2023 гг.) и завершился фактическим упразднением режима для самозанятых. Важной особенностью этого этапа был низкий уровень налогообложения. Незначительное налоговое бремя самозанятых мы наблюдаем сегодня в России и ожидаем, что с окончанием налогового эксперимента статус самозанятых будет изменен, а ставки НПД будут увеличены.

Благодаря более широкому правовому статусу самозанятых в Казахстане (2019–2023 гг.), их подход называется более успешным [19, с. 123]. Вместе с тем обе страны до сих пор находятся в поисках оптимальной модели институционализации самозанятых.

Казахстан и Россия, являясь участниками ЕАЭС, по-разному решают проблему реализации трудовых прав граждан. В ныне действующих законах Казахстана и в проекте Налогового кодекса прямо указывается, что режимы самозанятых и ИП распространяются только на граждан Казахстана. В России НПД распространяется на граждан ЕАЭС и Украины. Учитывая предложения по разработке единого Трудового кодекса ЕАЭС и регулированию статуса самозанятых [17, с. 162], опыт Казахстана и России следует изучать и другим странам Союза.

¹ *Стаценко Н.* Самозанятость 2024: что изменилось за пять лет действия налогового режима [Электронный ресурс] // RB: (сайт). URL: <https://rb.ru/interview/samozanyatost-2024/> (дата обращения: 11.11.2024).

² Как исключить риски переквалификации договоров ГПХ с самозанятыми в трудовые [Электронный ресурс] // Федеральная налоговая служба. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15446623/ (дата обращения: 23.01.2025).

³ О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 640н, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2021 г. № 838Н [Электронный ресурс] // Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151315> (дата обращения: 04.01.2025).

Заключение

Многие страны мира сегодня предпринимают попытки институционализации самозанятых, представляющих собой значимую группу в составе занятых. Это позволяет занятым индивидуальной деятельностью легализовать свой статус, а странам формировать дополнительный налоговый доход.

Однако в процессе институционализации самозанятости обнаружилось новые сложности: сохранение неформальной самозанятости; расплывчатость статуса самозанятых; низкое налоговое бремя по сравнению с другими категориями налогоплательщиков и др. Поэтому в ближайшее время ожидается дальнейшее совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность самозанятых в анализируемых странах.

Список литературы

1. Абуова Ж. У., Иванова Н. А., Мраморнова О. В. Возникновение и развитие прекариата в Российской Федерации и Республике Казахстан: сравнительный анализ // Известия Саратовского университета. Новая серия: Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18. № 3. С. 259–266. EDN: VAVLVT. DOI: 10.18500/1994-2540-2018-18-3-259-266
2. Анисимов Р. И. Динамика занятости в России (2018 — середина 2023 г.) // Социологические исследования. 2024. № 1. С. 73–84. EDN: FQITDE. DOI: 10.31857/S0132162524010078
3. Берешев С. Х. Регламентация гибких форм занятости в Республике Казахстан // Уровень жизни населения регионов России. 2018. № 4 (210). С. 18–23. Regulating Flexible Forms of Employment in the Republic of Kazakhstan. EDN: YROBMT. DOI: 10.19181/1999-9836-2018-10035
4. Бычков Д. Г., Гришина Е. Е., Феоктистова О. А., Локтюхина Н. В. Профили самозанятости и платформенной занятости в России // Уровень жизни населения регионов России. 2024. Т. 20. № 3. С. 339–355. EDN: QMJLYF. DOI: 10.52180/1999-9836_2024_20_3_2_339_355
5. Виленский А. В. Российский институт самозанятости: развитие в контексте пространственных особенностей // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 3. С. 7–29. EDN: AWEHCR. DOI: 10.52180/2073-6487_2023_3_7_29
6. Воробьева И. В. Социально-трудовое положение самозанятых работников // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 1. С. 125–137. EDN: VMXRZC. DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_10_125_137
7. Ералина Э. М., Алшанов Р. А., Изгуттеева К. Е., Онюшева И. В. Анализ принципа сегментирования рынка труда Казахстана по видам экономической деятельности и подверженность безработицы цикличности // Научный журнал «Вестник университета «Туран». 2024. № 2 (102). С. 65–78. EDN: LEITNX. DOI: 10.46914/1562-2959-2024-1-2-65-78
8. Есимжанова С. Р. Гибкие формы занятости как фактор неустойчивости рынка труда Казахстана // Уровень жизни населения регионов России. 2018. № 3. С. 45–52. EDN: YMREOT. DOI: 10.19181/1999-9836-2018-10027
9. Жукова Т. В. Международный опыт финансирования пенсий самозанятых // Финансы: теория и практика. 2022. № 1. С. 169–185. EDN: MOHAGW. DOI: 10.26794/2587-5671-2022-26-1-169-185
10. Жукова Т., Миркин М. Финансы самозанятых в новой экономике России // Мир новой экономики. 2021. № 15 (3). С. 38–55. EDN: MEFBFP. DOI: 10.26794/2220-6469-2021-15-3-38-55
11. Иляшова Г. К., Қондыбаева С. К., Сампаева З. Т. Корреляционная связь между экономическим развитием и самозанятостью населения в Казахстане // Вестник университета «Туран». 2021. № 4. С. 200–207. (На казахском яз.) EDN: STFTHN. DOI: 10.46914/1562-2959-2021-1-4-200-207
12. Кириленко В. П., Алексеев Г. В., Чаава М. З. Международная защита прав трудящихся-мигрантов и миграционное законодательство // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2022. Т. 16. № 2. С. 84–94. EDN: EYFSZE. DOI: 10.22394/2073-2929-2022-02-84-94

13. Мосейко В. В. Международное регулирование пенсий в ЕАЭС: проблемы и перспективы развития // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 2. С. 63–74. EDN: KHPCCJ. DOI: 10.22394/2073-2929-2024-02-63-74
14. Мосейко В. В., Фролова Е. А. Социальное государство vs социальное иждивенчество // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. Вып. 8 (149). С. 102–107. EDN: SMCGZB
15. Покида А. Н., Зыбуновская Н. В., Газиева И. А. Развитие самозанятости на современном рынке труда // Экономическое развитие России. 2022. Т. 29. № 1. С. 56–63. EDN: VFMBNT
16. Сабирова Р. К., Джумаева А. К., Уталиева Р. С. Самозанятость: теоретические основы и проблемы // Economy: strategy and practice. 2020. № 15 (1). С. 113–125. (На казахском яз.)
17. Сараков А. А. О правовом регулировании трудовых отношений с самозанятыми стран — участников ЕАЭС // Государственная служба и кадры. 2024. № 2. С. 159–163. EDN: INLRNZ. DOI: 10.24412/2312-0444-2024-2-159-163
18. Серова А. В. Самозанятость в России: проблемы и перспективы национального правового регулирования // Российское право: образование, практика, наука. 2019. № 5 (113). С. 27–41. EDN: IEKOTW. DOI: 10.34076/2410-2709-2019-5-27-41
19. Серова А. В., Серов С. И. Проблемы правового статуса самозанятых в Российской Федерации и республике Казахстан: налогово-правовое и социально-трудоправовое исследование // Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 4. С. 118–132. EDN: SKPFPE. DOI: 10.34076/2410-2709-2020-4-118-132
20. Синдяшкіна Е. Н. Опыт пенсионного обеспечения самозанятых в странах ОЭСР и возможности его применения в России // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2024. № 2. С. 29–40. EDN: QELAYA. DOI: 10.20542/afij-2024-2-29-40
21. Чудиновских М. В., Долженко С. Б. Самозанятость в России: ключевые тенденции, риски и возможности // Известия Байкальского государственного университета. 2023. Т. 33. № 2. С. 368–379. EDN: WQUROH. DOI: 10.17150/2500-2759.2023.33(2).368-379
22. Barrio A., Schoukens P. The changing concept of work: When does typical work become atypical? // European Labour Law Journal. 2017. Vol. 8. No. 4. P. 306–332. DOI: 10.1177/2031952517743
23. Khassenov M. Flexibilization of Labour in Kazakhstan: New Legal Framework and Institutional Decisions // E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 2016. Vol. 5. No. 1. P. 130–142.
24. Schoukens P. Digitalisation and social security in the EU. The case of platform work: From work protection to income protection? // European Journal of Social Security. 2020. Vol. 22. No. 4. P. 434–451. DOI: 10.1177/13882627209713
25. Weber T., Eiffe F. F., Adăscăliței D. Self-employment in the EU: Job quality and developments in social protection. Research Report. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2024. 80 p. ISBN: 978-92-897-2370-1. DOI: 10.2806/132752

Об авторах:

Мосейко Виктория Владимировна, доцент Калининградского государственного технического университета, Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград, Россия), кандидат экономических наук, доцент;
e-mail: vimoseiko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8574-222X

Головацкая Варвара Сергеевна, студент Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград, Россия);
e-mail: VSGolovatskaja@stud.kantiana.ru

References

1. Abuova, Zh. U., Ivanova, N. A., Mramornova, O. V. The Genesis and Development of the Precariat in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan: Comparative Analysis // Izvestiya of Saratov University.

- Economics. Management. Law. 2018. Vol. 18. No. 3. P. 259–266. (In Russ.) EDN: VABLV. DOI: 10.18500/1994-2540-2018-18-3-259-266
2. Anisimov, R. I. Dynamics of employment in Russia (2018 – mid-2023) // Sociological Studies. 2024. No. 1. P. 73–84. (In Russ.) EDN: FQITDE. DOI: 10.31857/S0132162524010078
 3. Bereshev, S. Kh. Regulating Flexible Forms of Employment in the Republic of Kazakhstan // Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2018. No. 4 (210). P. 18–23. (In Russ.) EDN: YROBMT. DOI: 10.19181/1999-9836-2018-10035
 4. Bychkov, D. G., Grishina, E. E., Feoktistova, O. A., Loktyukhina, N. V. The Profiles of the Self-employed and Platform Workers in Russia // Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2024. Vol. 20. No. 3. P. 339–355. (In Russ.) EDN: QMJLYF. DOI: 10.52180/1999-9836_2024_20_3_2_339_355
 5. Vilensky, A. V. Self-employment in Russia: spatial aspect of its development as an institution // The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 2023. No. 3. P. 7–29. (In Russ.) EDN: AWEHCR. DOI: 10.52180/2073-6487_2023_3_7_29
 6. Vorob'eva, I. V. Social and Labor Status of Self-employed Workers // Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2023. Vol. 19. No 1. P. 125–137. (In Russ.) EDN: VMXRZC. DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_10_125_137
 7. Yeralina, E. M., Alshanov, R. A., Izguttieva, K. Y., Onyusheva, I. V. The analysis of the principle of the labor market segmentation of Kazakhstan by types of economic activity and exposure to unemployment cyclicity // Bulletin of "Turan" University. 2024. No. 2 (102). P. 65–78. (In Russ.) EDN: LEITNX. DOI: 10.46914/1562-2959-2024-1-2-65-78
 8. Yessimzhanova, S. R. Flexible Forms of Employment as a Factor of the Instability of the Labour Market of Kazakhstan // Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2018. No. 3. P. 45–52. (In Russ.) EDN: YMREOT. DOI: 10.19181/1999-9836-2018-10027
 9. Zhukova, T. V., Mirkin, Ya. M. Self-employed finance in the new Russian economy // The World of New Economy. 2021. No. 15 (3). P. 38–55. (In Russ.) EDN: MEFBFP. DOI: 10.26794/2220-6469-2021-15-3-38-55
 10. Zhukova, T. V. International experience in financing self-employed pensions // Finance: Theory and Practice. 2022. No. 26 (1). P. 169–185. (In Russ.) EDN: MOHAGW. DOI: 10.26794/2587-5671-2022-26-1-169-185
 11. Ilashova, G. K., Kondybayeva, S. K., Satpayeva, Z. T. The correlation between economic development and self-employment of the population in Kazakhstan // Bulletin of "Turan" University. 2021. No. 4. P. 200–207. (In Kazakh) EDN: STFTHN. DOI: 10.46914/1562-2959-2021-1-4-200-207
 12. Kirilenko, V. P., Alekseev, G. V., Chaava, M. Z. International Protection of Migrant Workers Rights and Migration Legislation // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2022. Vol. 16. No. 2. P. 84–94. (In Russ.) EDN: EYFSZE. DOI: 10.22394/2073-2929-2022-02-84-94
 13. Moseiko, V. V. International regulation of pensions in the EAEU: problems and development prospects // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 2. C. 63–74. (In Russ.) EDN: KHPCCJ. DOI: 10.22394/2073-2929-2024-02-63-74
 14. Moseiko, V. V., Frolova, E. A. Welfare state VS social dependence // Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2014. No. 8 (149). P. 102–107. (In Russ.) EDN: SMCGZB
 15. Pokida, A. N., Zybunovskaya, N. V., Gazieva, I. A. Development of Self-Employment in the Modern Labor Market // Economic Development of Russia. 2022. Vol. 29. No. 1. P. 56–63. (In Russ.) EDN: VFMBNT
 16. Sabirova, R. K., Dzhumaeva, A. K., Utalieva, R. S. Self-employment: theoretical foundations and problems // Economy: strategy and practice. 2020. No. 15 (1). P. 113–125. (In Kazakh)
 17. Sarakov, A. A. On the legal regulation of labor relations with self-employed countries participating in the EAEU // Civil service and personnel. 2024. No. 2. P. 159–163. (In Russ.) EDN: INLRNZ. DOI: 10.24412/2312-0444-2024-2-159-163
 18. Serova, A. V. Self-Employment in Russia: Problems and Prospects of National Legal Regulation // Russian Law: education, practice, science. 2019. No. 5 (113). P. 27–41. (In Russ.) EDN: IEKOTW. DOI: 10.34076/2410-2709-2019-5-27-41

19. Serova, A. V., Serov, S. I. The Issues of the Legal Status of the Self-Employed in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan: Tax-Legal and Socio-Labor Law Research // Russian Law: education, practice, science. 2020. No. 4. P. 118–132. (In Russ.) EDN: SKPFPE. DOI: 10.34076/2410-2709-2020-4-118-132
20. Sindyashkina, E. N. Experience of Pension Security for the Self-Employed in OECD Countries and Possibilities of Its Application in Russia // Analysis and Forecasting. IMEMO Journal. 2024. No. 2. P. 29–40. (In Russ.) EDN: QELAYA. DOI: 10.20542/afij-2024-2-29-40
21. Chudinovskikh, M. V., Dolzhenko, S. B. Self-employment in Russia: key trends, risks and opportunities // Bulletin of Baikal State University. 2023. Vol. 33. No. 2. P. 368–379. (In Russ.) EDN: WQUROH. DOI: 10.17150/2500-2759.2023.33(2).368-379
22. Barrio, A., Schoukens, P. The changing concept of work: When does typical work become atypical? // European Labour Law Journal. 2017. Vol. 8. No. 4. P. 306–332. DOI: 10.1177/2031952517743
23. Khassenov, M. Flexibilization of Labour in Kazakhstan: New Legal Framework and Institutional Decisions // E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 2016. Vol. 5. No. 1. P. 130–142.
24. Schoukens, P. Digitalisation and social security in the EU. The case of platform work: From work protection to income protection? // European Journal of Social Security. 2020. Vol. 22. No. 4. P. 434–451. DOI: 10.1177/13882627209713
25. Weber, T., Eiffe, F. F., Adăscăliței, D. Self-employment in the EU: Job quality and developments in social protection. Research Report. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2024. 80 p. ISBN: 978-92-897-2370-1. DOI: 10.2806/132752

About the authors:

Victoria V. Moseiko, Associate Professor of the Kaliningrad State Technical University, Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia), PhD in Economics, Associate Professor;
e-mail: vimoseiko@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8574-222X

Varvara S. Golovatskaja, Student of Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
e-mail: VSGolovatskaja@stud.kantiana.ru